

АРХЕОЛОГИЯ МЕРОСИ ОБЪЕКТЛАРИНИ САҚЛАШГА ОИД ҚОНУНЧИЛИК ИЖРОСИ УСТИДАН ПРОКУРОР НАЗОРАТИ

Султанов Баҳодир Назирович

Тошкент шаҳар прокуратураси 7-бўлим бошлиғи
(100115, Toshkent sh., Chilonzor ko'chasi, 6-uy)

Аннотация: Археология мероси объектларини сақлашга оид қонунчилик ижроси устидан прокурор назорати амалиётини таҳлил қилишга бағишланган бўлиб, муаллиф томонидан археология мероси объектларини сақлашга оид қонунчилик ижроси устидан прокурор назоратининг ўрнатилиши, унинг ўзига хусусиятлари, археология мерос объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш борасида норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ижросидаги камчиликлар, маданий мерос объектлари бўйича ягона тўғридан-тўғри амал қилувчи қонун лойиҳасини ишлаб чиқиш лозимлиги илмий жиҳатдан мунозара қилинган.

Калит сўзлар: археология мероси объектларини сақлашга оид қонунчилик ижроси устидан прокурор назорати, археология мерос объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш борасида норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар, археология мерос объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш борасида камчиликлар.

Аннотация: Данном тезисе посвящена анализу практики прокурорского контроля за исполнением законодательства о сохранении объектов археологического наследия в Узбекистане в годы независимости – недостатков в исполнении нормативно-правовых документов, необходимости их разработки непосредственно применимые законопроекты об объектах культурного наследия в ходе научной дискуссии.

Ключевые слова: прокурорский контроль за исполнением законодательства об охране объектов археологического наследия, нормативно-правовых документов по охране и использованию объектов

археологического наследия, недостатки в охране и использовании объектов археологического наследия.

Annotation: This article is devoted to the analysis of the practice of prosecutorial control over the implementation of legislation on the preservation of archaeological heritage sites in Uzbekistan during the years of independence - shortcomings in the implementation of regulatory documents, the need to develop directly applicable bills on cultural heritage sites in the course of scientific discussion.

Key words: prosecutorial control over the implementation of legislation on the protection of archaeological heritage sites, regulatory documents on the protection and use of archaeological heritage sites, shortcomings in the protection and use of archaeological heritage sites.

Ўзбекистон Республикасининг 13.10.2009 йилги “Археология мероси объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш тўғрисида”ги ЎРҚ-229-сон Қонуни ва соҳага оид бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар асосида археология мероси объектлари сақланиши, фойдаланилиши тартибга солинади.

Таҳлилларга кўра, Бош прокуратура иш режасига асосан 30 йил давомида (1991-2021 йилларда) археологик мерос объектларини муҳофаза қилиш ва ундан фойдаланиш ҳолати прокуратура органлари томонидан умуман текширилмаган.

Юқоридаги салбий ҳолатлар давлат раҳбари доирасида ҳал этилиб, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 06.04.2021 йилги “Туризм, спорт ва маданий мерос соҳаларида давлат бошқаруви тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6199-сон Фармони қабул қилинган.

Хусусан, Фармоннинг 15-банди б-кичик бандига асосан - Туризм ва спорт вазирлиги, Фанлар академияси, Қурилиш вазирлиги, Кадастр агентлиги, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари уч ой муддатда Бош прокуратура билан биргаликда маданий мерос объектларининг қўриқланадиган теграларида ноқонуний қурилган қурилмалар ва бино-иншоотларни бартараф этиш, уларнинг ер майдонларидан ноқонуний фойдаланишнинг олдини олиш бўйича чора-тадбирлар белгилашлари кўрсатиб ўтилган.

Мазкур фармоннинг 16-бандига асосан Бош прокуратура ташкилий-штат тузилмасида 3 та штат бирлигидан иборат бўлган маданий мерос соҳасидаги қонунчилик ижроси устидан, шу жумладан, маданий меросни муҳофаза қилиш, асрашга доир ишлар ва улардан фойдаланишнинг оқилона ташкил этилишини назорат қилиш бўйича тегишли бўлим ташкил этилиши кўрсатилган.

Бунда, 3 та штат бирлиги Жисмоний тарбия ва спорт вазирлиги ҳамда Туризмни ривожлантириш давлат қўмитасининг ҳудудий бўлинмалари ходимлари сонини қисқартириш ҳисобига ажратилиши белгиланган¹.

Фармоннинг ушбу банди ижросини таъминлаш мақсадида Бош прокурорнинг 2021 йил 13-апрелдаги 507-сонли буйруғи билан Бош прокуратуранинг Ижтимоий соҳада қонунчилик ижроси устидан назорат бошқармаси таркибида Маданий мерос соҳасидаги қонунчилик ижроси устидан назорат бўлими ташкил этилган.

Бош прокурорнинг 25.05.2021 йилги “Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратурасининг Маданий мерос соҳасидаги қонунчилик ижроси устидан назорат бўлими тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 231-сонли соҳавий буйруғи асосида бўлим фаолияти тартибга солинган.

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 06.04.2021 йилги “Туризм, спорт ва маданий мерос соҳаларида давлат бошқаруви тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6199-сон Фармон.
<http://www.lex.uz>

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 19.06.2021 йилги “Ўзбекистон Республикаси туризм ва спорт вазирлиги ҳузуридаги маданий мерос агентлиги фаолиятини ташкил этиш ҳамда соҳани инновацион ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-5150-сон Қарори қабул қилиниб, агентликнинг вазифалари белгиланган.

Шу вақтдан бошлаб, археология мероси объектларини муҳофаза қилиш ва ундан фойдаланишга оид қонунчилик ижроси устидан прокурор назорати тубдан ўзгаришни бошлаган.

Бош прокуратурада янги ташкил этилган, маданий мерос соҳасидаги қонунчилик ижроси устидан назорат бўлими фаолияти, қисқа муддатда ўз самарасини бера бошлаган.

Хусусан, Бош прокуратуранинг 2021 йил 2 - ярмига белгиланган иш режасига “Археология мероси объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш тўғрисида”ги Қонуни ҳамда соҳага оид бошқа қонун ҳужжатлари ижроси тадбири киритилган².

Режавий тадбирга асосан, 2021 йилнинг сентябрь-октябрь ойларида мустақиллик йилларида илк маротаба, археология мероси объектларини сақланиши, археология тадқиқотлари ўтказилиши, топилган ашёларнинг ҳужжат-лаштирилиши, ишончли сақланиши ва муҳофаза қилиниши ҳамда ушбу соҳа учун ажратилган бюджет маблағларининг мақсадли сарфланиши аҳволига алоҳида эътибор қаратган ҳолда Ўзбекистон Миллий археология маркази ва Маданий мерос агентлиги ҳамда уларнинг республиканинг барча ҳудудида фаолият кўрсатувчи қуйи тизимларида текширилган.

Бош прокуратура томонидан Ўзбекистон Миллий археология маркази, Маданий мерос агентлиги ҳамда Самарқанд ва Сурхондарё вилоятларида бевосита текшириш ўтказилган.

² Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратурасининг 2021 йилнинг 1-ярмига белгиланган иш режаси. 2-3-бетлар, 2021 йил.

Текширишларда, археология мероси объектларини сақланиши, археология тадқиқотлари ўтказилиши, топилган ашёларни хужжатлаштирилиши, ишончли сақланиши ва муҳофаза қилинишини таъминлашда тизимли қонун бузилиши ҳолатлари мавжудлиги аниқланган.

Текшириш даврида, “Археология мероси объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш тўғрисида”ги Қонуни қабул қилинганига 12 йилдан ортиқ вақт ўтган бўлсада, унда кўрсатилган 11 та қонун ости хужжатлари ишлаб чиқилмаганлиги ҳамда амалиётга жорий қилинмаганлиги аниқланган.

Масалан, археология ашёлари давлат каталоги тўғрисидаги низом, археология ашёларини давлат каталогида рўйхатдан ўтказиш, археология ашёларини давлатга топшириш ҳамда уларни фан, маданият ва таълим муассасаларига бириктириб қўйиш, фан, маданият ва таълим муассасаларига бириктириб қўйилган археология ашёларидан фойдаланиш ҳамда халқаро археология тадқиқотларини ташкил этиш тартиблари ишлаб чиқилмаган.

Республика бўйича жами 4.748 та археология объектлари миллий рўйхатга киритилиб, давлат муҳофазасига олинган бўлсада, муҳофаза қилишнинг етарли чоралари кўрилмагани оқибатида шундан **136** таси ҳалокат ёқасига келиб қолганлиги аниқланган.

Ўрганишда жами **270** та ҳолатда археология мероси объектларининг муҳофаза ҳудуди бузилиб, қурилиш қилингани ёки қишлоқ хўжалик маҳсулотлари экилгани аниқланган.

Режавий текшириш давомида республика бўйича аниқланган 100 та қўпол қонун бузилиши ҳолатлари юзасидан жиноят ишлари кўзғатилган.

Юқорида баён этилганлардан кўринадикки, маданий мерос объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш тўғрисидаги қонунчилик хужжатлари ижроси устидан прокурор назорати Ўзбекистон халқининг

умуммиллий бойлиги бўлмиш моддий маданий ва археология мероси объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш тизимини янада такомиллаштириш, ноёб моддий маданий мерос объектларини ҳар томонлама ўрганиш, оммалаштириш ва тарғиб қилиш учун шарт-шароитлар яратиш, моддий маданий ва археология мероси объектларини келгуси авлодлар учун тўлиқ сақлаб қолиш, Ўзбекистоннинг туризм салоҳиятини оширишга йўналтиришни тақозо этади³.

Шу сабабли, текширишда аниқланган шу ва бошқа ҳолатлар ҳақида Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ва Вазирлар Маҳкамасига ахборотлар киритилган.

Хулоса ўрнида, амалдаги соҳавий норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар таҳлили, “Маданий мерос объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш тўғрисида”ги, “Археология мероси объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш тўғрисида”ги ва “Маданий бойликларнинг олиб чиқилиши ва олиб кирилиши тўғрисида”ги қонунларни танқидий қайта кўриб чиқиб, маданий мерос объектлари бўйича ягона тўғридан-тўғри амал қилувчи қонун лойиҳасини ишлаб чиқиш лозимлигини кўрсатмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг 30.08.2001 йилдаги 269-П-сонли “Маданий мерос объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш тўғрисида”ги Қонуни // <http://www.lex.uz>
2. Ўзбекистон Республикасининг 13.10.2009 йилдаги 229-сонли “Археология мероси объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш тўғрисида”ги Қонуни // <http://www.lex.uz>

³ Бош прокуратура Академиясининг “Ижтимоий соҳада қонунчилик ижроси устидан прокурор назорати Услубий қўлланмаси. 303-бет, Тошкент, 2021 йил.

3. Ўзбекистон Республикасининг 29.08.1998 йилдаги 678-I-сонли “Маданий бойликларнинг олиб чиқилиши ва олиб кирилиши тўғрисида” ги Қонуни // <http://www.lex.uz>

4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 15.01.2022 йилдаги “Туризм, маданият, маданий мерос ва спорт соҳаларини янада ривожлантириш учун қўшимча шароитлар яратиш тўғрисида”ги ПФ-52-сон Фармони // <http://www.lex.uz>

5. Бош прокуратура Академиясининг “Ижтимоий соҳада қонунчилик ижроси устидан прокурор назорати Услубий қўлланмаси. 303-бет, Тошкент, 2021 йил.

6. Ўзбекистон Республикаси Бош прокурорининг 07.02.2022 йилдаги “Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратурасининг Спорт, маданият, маданий мерос ва туризм соҳаларида қонунчилик ижроси устидан назорат бошқармаси тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 258-сонли буйруғи.